

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ПАСТ ТЕПАЛИКЛАРИ ТЎҒРИҚАНЛИ ҲАШАРОТЛАРИ (INSECTA: ORTHOPTERA) ФАУНАСИ

А.С.Юсупова

ЎзР ФА Зоология институти эркин изланувчиси

Аннотация. Мақолада Қорақалпоғистон паст тепаликлари ҳисобланган Қора тоғ, Султон Увайс ва Қусхона тоғ ҳудудларида тўғриқанотли ҳашаротлар туркуми вакилларининг фаунасининг ҳозирги ҳолати, тарқалишига, экологик омилларнинг таъсири ва турлар биологик ҳилма-хиллигини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқот ишлари натижалари келтирилган. Мазкур ҳудуднинг Тўғриқанотли ҳашаротларнинг 8 та оила, 8 та кенжа оила, 27 авлодга тегишли 34 та тур ва кенжа турларни ташкил этади. Аниқланган турлардан 30 та тури Қора тоғ ва Султон Увайс ҳудудидан, 11 та тури эса Қусхона тоғ ҳудудида тарқалган. Тарқалган 34 та тўғриқанотли ҳашаротлар турлари 9 та зоогеографик ва 12 экологик гуруҳларга мансуб.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, **Фауна**, *Insecta*, *туркум*, *оила*, *авлод*, *паст тепаликлар*, тўғриқанотлилар.

Кириш. Тўғриқанотли ҳашаротлар туркуми вакиллари Антарктидадан ташқари дунёнинг барча қиталарида учратиш мумкин. Улар деярли барча иқлим зоналарида, тропик ва субтропиклардан тортиб Ғарбий Сибирнинг кенглигига қадар яшайдилар.

Ҳашаротларнинг бу туркуми энг кенг тарқалган гуруҳни ташкил қилиб уларни 20000 дан ортиқроқ тури маълум. Ўрта Осиёда 520 тури, Ўзбекистонда 250 дан ортиқ тури учрайди [1, 2, 3].

Систематика ҳолатига кўра, Orthoptera туркуми ҳашаротлар синфига мансуб бўлиб, 2 та кенжа туркумга бўлинади. Узун мўйловлилар (Dolichera) кенжа туркуми - ҳашарот танаси узунлигига тенг ёки ундан узунроқ бўлган мўйловлари бўлиб, улар чўткасимон бўғимлардан тузилган. Тухум кўювчи

органи одатда яққол кўриниб туради. Овоз чиқарувчи органи мавжуд. Темирчаклар оиласи ва Чирилдоқлар оилаларига ажратилади [2, 3].

Қисқа мўйловлилар (*Caelifera*) кенжа туркуми вакилларида танасининг узунлигигача ёки ҳашарот ярмигача бўлган айримларида эса ундан қисқа мўйловлари бор. Тухум қўювчи органи қисқа, фақат айрим турларигина овоз чиқариш хусусиятига эга [2, 3].

Тўғриқанотсимонларнинг тарқалиши, фаунаси, эволюцияси борасида А.А. Бекузин [1] олиб борган тадқиқотлар алоҳида эътиборга лойиқ. Унинг Қорақалпоғистон ҳудудида жойлашган Султон Увайс тоғ тизмаси чигирткаларини тур таркибини ўрганиш борасидаги ишлари эса, биз ўрганаётган ҳудудда олиб борилган муҳим тадқиқотлардан бири бўлиб, унинг натижаларига кўра, 23 чигиртка тури аниқланган.

Тадқиқот ишларини 2021 – 2024 йиллар давомида Қорақалпоғистоннинг паст тепаликлари сифатида Қора тоғ, Султон Увайс, Қусхона тоғ ҳудудларининг 21 координатадан жами личинка ва имаго босқичидаги 2948 ҳашарот намуналари йиғилди ва ўрганилди.

1-расм. Тадқиқотлар олиб борилган ҳудудлар харитаси (Google Earth) бўйича.

Тадқиқотлар натижасида Қорақалпоғистоннинг паст тепаликлари худудларида Тўғриқанотли ҳашаротларнинг 8 та оила, 8 та кенжа оила, 27 авлодга тегишли 34 та тур ва кенжа турларни ташкил этади. Аниқланган турлардан 30 та тури Қора тоғ ва Султон Увайс худудидан, 11 та тури эса Қусхона тоғ худудида тарқалган. (1-жадвал).

1. жадвал

Қорақалпоғистон паст тепаликлари тўғриқанотлилар фаунаси таксонларининг миқдорий кўрсаткичлари.

Оила	Кенжа оила	Авлод сони	% ҳисобид а	Тур сони	% ҳисобид а
Tettigonidae	Tettigoninae	3	11.1	4	11.7
Gryllidae	Grylloinae	3	11.1	3	8.8
	Oecanthinae	1	3.7	1	2.9
Gryllotalpidae	-	1	3.7	1	2.9
Tridactylidae	Dentridactylinae	1	3.7	1	2.9
Tetrigidae	Tetriginae	1	3.7	1	2.9
Pyrgomorphidae	-	1	3.7	1	2.9
Pamphagidae	Thrinchinae	1	3.7	1	2.9
Acrididae	Catantopinae	4	14.8	8	23.5
	Acridinae	11	40.7	13	38.2
8	8	27	100	34	100

Келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики, темирчакларнинг (Tettigoniidae) 3 та авлодга мансуб 4 тури, чирилдоқларнинг (Grylloidae) 4 та авлодга мансуб 4 тури, бузоқбошиларнинг (Gryllotalpidae), треперестларнинг (Tridactylidae), тетригидаларнинг (Tetrigidae), пиргаморфидаларнинг (Pyrgomorphidae), памфигидаларнинг (Pamphagidae) ҳар бирининг 1 авлодга мансуб 1 тури ва ҳақиқий чигирткаларнинг (Acrididae) эса 15 авлодга мансуб 21 тур ва кенжа турининг ўрганилаётган худудда тарқалганлиги аниқланди.

Хулоса. Қорақалпоғистон республикасининг паст тепаликлари ҳудудларида тарьялган тўғриқанотли ҳашаротларнинг 8 та оила, 8 та кенжа оила, 27 авлодга тегишли 34 та тур ва кенжа турларини ташкил этади.

Мазкур ҳудуднинг Orthoptera фаунасининг бундай булишига албатда паст тепаликлар табиий иқлим шароитлари муҳим ўрин тутди. Буни сони ва зичлиги томонидан кенг тарқалган *Calliptamus turanicus* ва *Dericorys tibialis* каби турларнинг, 10 -12 йиллар давомида, тадқиқотчилар томонидан 2015 йилга қадар топилмаганлигини биргина ёмғир миқдорининг мазкур ҳудудларда ортганлиги билан изоҳлаш мумкин. Қорақалпоғистон республикасининг паст тепаликлари ҳудудларида тўғриқанотли ҳашаротлари 9 та зоогеографик ва 12та экологик гуруҳларга ажралади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бекузин А.А. Фауна саранчовых хребта Султан-Уиздаг и его окружения // Вестн. Каракалпакск. фил. АН УзбССР, 1962 - 1(7). - С. 84-91.
2. Насекомые Узбекистана. Под ред. Азимова Д.А. Ташкент, “Фан”, 1993. – 320 с.
3. Медетов М.Ж. Ўзбекистон арид ҳудудларининг тўғриқанотли ҳашаротлари (Insecta: Orthoptera). // Биология фанлари доктори диссертация автореферати (DSc). Ташкент, 2018- 60 с.
4. Правдин Ф.Н., Мищенко Л.Л. Формирование и эволюция экологических фаун насекомых в Средней Азии. М., 1980. – 155 с.
5. Шамуратов Г.Ш., Копанева Л.М., Саранчовые в Каракалпакии. Нукус: Издательство «Каракалпакстан», 1984. - 112 с.